

NAVOIY IJODIDA FUTUVVAT G‘OYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060092>

Uroqova Ra’no Hakim qizi

Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumani 69-umumiy o‘rta ta’lim
maktabining

Ijodiy-madaniy masalalar bo‘yicha targ‘ibotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada futuvvat va uning mohiyati Alisher Navoiy asarlari misolida tahlil qilingan. Mutafakkir Navoiy ijodida targ‘ib etilgan ezgu xislatlarning tarbiyaviy ahamiyati ko‘rsatilgan.

Tayanch so‘zlar: futuvvat, muruvvat, Axiy, Hotami toy, muhabbat.

Аннотация: В этой статье анализируется качество великодушие и ее сущность в примерах книг А. Наваи. Отражено воспитательную ценность хороших качеств, пронизанных произведениями великого мыслителя Наваи.

Ключевые слова: великодушие, доброта, Ахий, Хатам Тои, любовь

Annotation: This article deals with the analysis of kindness and its essence in the examples of Alisher Navai’s books. It reflects the educational value of good characters propagated in scholar Navai’s works.

Key words: kindness, generosity, Axiy, Hotami toy, love.

Hazrat Alisher Navoiyning ibratli hayot yo‘li-yu, yaratgan asarlari butun insoniyat uchun ma‘rifat ummonidir. Shu ma‘rifat ummonidan bahra olayotgan bashar ahli hayotning, umr mazmunining asl ma‘nosini anglab yetadilar. Alisher Navoiyning barcha asarlarida yuksak axloqiy sifatlarni kamol toptirish, faqat va faqat ezgu ishlarga o‘zni safarbar qilish g‘oyalari tarannum etiladi. Shoir targ‘ib etgan ulug‘vor g‘oyalar makon va zamon tanlamaydi, ular har doim yuqori pillapoyalardan o‘rin egallaydi. Muhtaraham prezidentimiz Sh. M.Mirziyoyev shoir ijodining bugungi kundagi ahamiyati haqida quyidagi fikrlarni bildiradilar: “Mutafakkir shoirimizning “Odamiy ersang, demagil odami, Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami”, degan satrlarida qanchalik chuqur ma‘no bor. Ya‘ni bu dunyoda insonlarning dard-u tashvishlarini o‘ylab yashash odamiylikning eng oliy mezonidir. Xalqning g‘amididan uzoq bo‘lgan insonni odam qatoriga qo‘shib bo‘lmaydi, deb uqtirmoqda ulug‘ bobomiz. Bu o‘lmas satrlar bugun bizning hayotimiz bilan,

bizning orzu-intilish va amaliy harakatlarimiz bilan naqadar hamohang ekani odamni hayratga soladi¹.

Yuqoridagi fikrlarni hayotga tatbiq qilib aytish mumkinki, Navoiy ijodida kishini asl insoniylik sari eltuvchi futuvvat g'oyalari alohida o'rin egallaydi. Shu o'rinda futuvvatning asl mohiyatini anglab yetish uchun tasavvufshunos olim N.Komilovning “Tasavvuf” asariga e'tibor qaratamiz: “Futuvvat – umrni do'stlar xizmatiga bag'ishlash, faqat yaxshilik qilishdan charchamaslik, ezgu xulq-atvorga ega bo'lish, borini o'zgaralar bilan baham ko'rib, muhtojlarning hojatini chiqarish, pir-u ustozlar, do'st-birodalar nomusi, sharafini himoya etish, zohiran va botinan pok yurib, halol-pokiza insonlar suhbatini qozonishdir”².

Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomayi sultoniyy” asarida futuvvat haqida quyidagicha ma'lumot beriladi: “Futuvvat bilan daraxt orasida qanday o'xshashlik bor, deb so'rasalar, degilkim, daraxtda tana, po'stloq, ildiz, shox-u barg va gul-u meva bo'lganiday, futuvvatning ham tanasi, ildizi, po'stlog'i, shoxi va gul-u mevasi bor. Agar bularning har biri nimalardan iborat deb so'rasalar, javob berib aytkim, futuvvat daraxtining ildizi, ya'ni unga quvvat berib yashnatadigan, gul va meva keltiradigan asl manba – pok muhabbatdir... Ushbu daraxtning tanasi – tavoze', shoxlari – sabr-u toqat, yaproqlari – parhez, po'stlog'i – odob va hayo, gullari – xushfe'llik va marhamat, mevasi – karam bilan saxovatdir”³.

Agar hazrat Navoiyning ijodiy merosini butun boshli bog' deydigan bo'lsak, shu bog'ning tuprog'i, zamini futuvvatdir. Donolarimiz aytadilarki, daraxtning tomirlari qancha chuqur ketsa, uning tanasi ham shuncha baquvvat, bo'yi ham shuncha baland bo'ladi va uning uzoq umr ko'rishi ham tomirlarining zaminga qanchalik chuqur kirib borishiga bog'liqdir. Navoiy ijodi ma'naviy-ma'rifiy jihatdan futuvvat g'oyalari bilan sug'orilganligi bois xuddi shunday chuqur mazmunga ega. Xususan, Alisher Navoiy futuvvatni shunday tavsiflaydi:

Muruvvat barcha bermakdur, yemak yo'q,

Futuvvat barcha qilmoqdir, demak yo'q.

Ya'ni o'zing yemagin-da, boshqalarga bergin, bu chin muruvvat bo'ladi, yaxshilik qil, hojatini chiqar, ammo minnat qilma, bu chin futuvvatdir.

¹ Sh. M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – B. 111.

² N. Komilov. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr – O'zbekiston, 2009. B. 105.

³ Husayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomayi sultoniyy. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994. – B. 12.

Navoiy asarlarini o‘qir ekanmiz, ularda futuvsat g‘oyalarining singdirib yuborilganligini ko‘ramiz. “Sab‘ai sayyor”da Farrux va Axiy hikoyati aynan futuvsat mazmunini ochib bergan. Navoiy Axiyni shunday tasvirlaydi:

*Ko‘ngli behad rahimu tab‘i saxiy,
Shahr xalqi ichinda oti Axiy.
Qayda topsa g‘aribi mazlume,
Xastau nomurodu marhume.
Bo‘lubon bir nafas anga hamdam,*

*Yoqibon ko‘ngli zaxmiga marham*⁴.

Hikoyatda aytilishicha, Axiy Halab shahrining boylaridan bo‘lsa ham hamisha hammani bir xil mavqeda ko‘rgan. Hatto qiyin ahvolda qolganlarni o‘zi izlab topib unga muruvsat qo‘lini cho‘zgan, biroq hech kimdan da‘vo qilmagan. U o‘zining xayr-u saxovati bilan barchaga tanilgan:

*Shahr eli andin erdi sharmanda,
Karami borchani qilib banda*⁵.

Farrux tushida ko‘rgan yorini izlab Halabgacha kelganini, u axtarayotgan go‘zal o‘zining jufti haloli ekanini bilgan Axiy xotinini Farruxga beradi.

*Dedi, fikr aylabon muruvsat ila,
Topti bu nuktani futuvsat ila*⁶.

Axiy shu darajada oliyjanob inson ediki, ko‘p jafotortib shahriga kelgan Farruxning baxtini o‘zining baxtidan ustun qo‘yadi. Garchi o‘zi ming qiynalsa ham yorini Farruxga nikohlab beradi. Shu o‘rinda Axiyni haqiqiy javonmard deya olamiz.

O‘zini emas, o‘z yaqinlarini o‘ylash, ular uchun qayg‘urish ham futuvsatdan nishonadir. “Hayrat ul-abror” dostonida 8-maqolatdan so‘ng ikki vafoli yor hikoyati keltiriladi. Hikoyatda Hind xalqi bir boshdan qatl qilinayotgan, hamma o‘z jonini o‘ylab har tarafga qochib yurgan vaqtda ikki yor bir-birini himoya qilib, yorining o‘limini ko‘rmaslik uchun avval o‘zining o‘limini tilaydi:

*Ki meni qatl ayla burun, tez bo‘l,
Toki men o‘lguncha tirik bo‘sin ul*⁷.

Ular bir-birini avaylab turganlari chog‘da xalqqa omonlik beriladi:
*Bir-biriga kechti alar jonidin,
Shoh dog‘i kechti ulus qonidin.*

⁴ A. Navoiy. Xamsa.Sab‘ai sayyor. To‘la asarlar to‘plami 10 jildlik/ 7-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – B. 408.

⁵ O‘sha manba. – B. 408.

⁶ O‘sha manba. – B. 414.

⁷ A. Navoiy. Xamsa.Hayrat ul-abror. To‘la asarlar to‘plami 10 jildlik/ 6-jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – B. 162.

*Fosh etib ul sidqu mavaddat xavos,
Ham elu ham o‘zlari bo‘ldi xalos*⁸.

Xuddi shu kabi futuvsat madh etilgan satrlarni yana “Hayrat ul-abror” dostonidagi Hotami toy hikoyatida, “Mahbub ul-qulub” asaridagi “Karam va futuvsat tariqida” deb nomlanuvchi 13-tanbehda, “Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul-futuvsat”da va boshqa bir qancha asarlarda ham uchratamiz.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Hazrat Alisher Navoiy o‘z asarlariga futuvsat g‘oyalarini singdirishi zaminida ulkan maqsad mujassam bo‘lib, bu maqsad esa yuksak axloqli, teran fikrli, xalq koriga yaraydigan, ezgu ishlar bilan shug‘ullanib o‘zidan yaxshi nom qoldiradigan insonlarni tarbiyalashdir. Shu jihatdan ham mutafakkirning ijodiy merosiga bo‘lgan ehtiyoj barcha zamonlarda o‘sib boradi, kelajak avlod undan ma‘naviy naf olaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. N. Komilov. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr – O‘zbekiston, 2009. –
3. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvsatnomayi sultoniyy. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994.
4. A. Navoiy. Xamsa. Sab‘ai sayyor. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik/7-jild. – Toshkent: O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
5. A. Navoiy. Xamsa. Hayrat ul-abror. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik/6-jild. – Toshkent: O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013.

⁸ O‘sha manba. – B. 163.